

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 6)

2025

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdukadirova N.B., Uralov Sh.M. SOME CLINICAL MANIFESTATIONS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....	5
2. Атаева М.С., Мавлонова Н. И. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	9
3. Ashurova M.J., Garifulina L. M. SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D DEFITSITI HOLATLARINI ANIQLASH.....	14
4. Ганиев А.Г., Санакулов А.Б. ЭРТА ЁШ БОЛАЛАРДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ ЭРТА НАМОЁН БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	17
5. Гойибова Н.С., Гарифуллина Л.М. УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С ПРОТЕИНУРИЕЙ У ДЕТЕЙ С АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ.....	21
6. Гуламов О.М., Азизов Т.А., Ахмедов Г. К., Ачилов М. Т. ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ.....	25
7. Давлатов С. С. ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УСЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.....	29
8. Закирова Б. И., Хусайнова Ш.К., Хакимова Ф.Ш. РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ.....	34
9. Исламова Д.С., Ибрагимова Ю.Б. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	37
10. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ.....	41
11. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГАСТРЭКТОМИИ.....	47
12. Файзуллаева Х.Б. ГИПОКСИЯ БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР ТАХЛИЛИ ВА КАТАМНЕЗ.....	52
13. Shavazi N.M., Ibragimova M.F. IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN.....	56
14. Шеховцов С.А., Атоева М.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ FiLAC НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С КОРОТКИМИ И СЛОЖНЫМИ СВИЩАМИ ПРЯМОЙ КИШКИ.....	59
15. Шодикулова Г.З., Гуломов Ж.И БИРИКТИРУВЧИ ТЎКИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК- ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАР.....	62

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК:616.72-008.1:616-08

Шодикулова Г.З.,
Гуломов Ж.И.

Самарканд давлат тиббиёт университети

БИРИКТИРУВЧИ ТЎҚИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14901937>

АННОТАЦИЯ

Бириктирувчи тўқима дифференциаллашмаган дисплазия популяцияда юқори тарқалишга эга ва кўплаб полиорган патологиясини ривожланиш хавфи юқори булган касалликдир. Кўпгина ҳолатларда, ўрта ёшдаги одамларда юрак-қон томир тизими патологиясининг биринчи клиник кўринишларидан бири юрак ритмини бузилиши (ЮРБ) ҳисобланади. ЮРБ ривожланишининг кўплаб сабабларидан бирига, бириктирувчи тўқима дисплазиясига (БТД) алоҳида эътибор қаратилади. БТД билан хасталанган беморларда бириктирувчи тўқима дисорганизациясининг ривожланиши учун морфологик субстрат эндотелиал дисфункция, ангиогенезни рағбатлантириш ва антирадикал мудофаа тизимининг ферментлари фаолиятининг нисбий етишмовчилиги ҳисобланади.

Калит сўзлар: Бириктирувчи тўқима дифференциаллашмаган дисплазия, юрак ритмини бузилиши, бириктирувчи тўқима дисорганизациясининг ривожланиши, эндотелиал дисфункция

Шодикулова Г.З.,
Гуломов Ж.И.

Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

АННОТАЦИЯ

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани имеет высокую распространенность в популяции и представляет собой заболевание с высоким риском развития множественной полиорганной патологии. Во многих случаях одним из первых клинических проявлений патологии сердечно-сосудистой системы у лиц среднего возраста является нарушение сердечного ритма (НСР). Одной из многих причин развития НСР является дисплазия соединительной ткани (ДСТ). Морфологическим субстратом для развития дезорганизации соединительной ткани у больных с НДСТ является эндотелиальная дисфункция, стимуляция ангиогенеза и относительная недостаточность ферментов антирадикальной системы защиты.

Ключевые слова: Недифференцированная дисплазия соединительной ткани, нарушение ритма сердца, развитие дезорганизации соединительной ткани, эндотелиальная дисфункция.

Shodikulova G.Z.,
Gulomov J.I.

Samarkand State medical university

CLINICAL AND LABORATORY INDICES OF PATIENTS WITH CARDIAC RHYTHM DISORDERS AGAINST THE BACKGROUND OF DYSPLASIA OF CONNECTIVE TISSUE

ANNOTATION

Undifferentiated connective tissue dysplasia has a high prevalence in the population and represents a disease with a high risk of developing multiple multi-organ pathology. In many cases, one of the first clinical manifestations of cardiovascular pathology in middle-aged individuals is heart rhythm disturbance (HRD). One of the many causes of HRD development is connective tissue dysplasia (CTD). The morphological substrate for the development of connective tissue disorganization in patients with UCTD is endothelial dysfunction, stimulation of angiogenesis and relative insufficiency of enzymes of the antiradical defense system.

Key words: Undifferentiated connective tissue dysplasia, heart rhythm disorder, development of connective tissue disorganization, endothelial dysfunction.

Бириктирувчи тўқима дисплазияси ва турли орган тизимларининг улар билан боғлиқ касалликлари тобора кўпроқ тадқиқотчиларнинг эътиборини тортмоқда, бу эса ушбу патологиялар гуруҳининг нисбатан юқори тарқалиши билан боғлиқ. Мамлакатимизда биз томонидан ўрганиш бошланганига

қадар нотўлиқ ва тизимсиз бўлган илмий тадқиқотлар олиб борилган. БТДни тушунишда сезиларли ютуқларга қарамай, бириктирувчи тўқима дисплазияси билан хасталанган беморларда юрак-қон томир тизимининг ҳолатига та'сир қилувчи бир қатор муаммолар мавжуд, хусусан улардан бири, юрак аритмияси бўлиб,

улар юрак асоратларининг олдини олиш ва тўтадан ўлимнинг аҳолига юқини камайтириш учун чуқурроқ тадқиқотларни талаб қилади (2,5).

БТД нинг энг кенг тарқалган клиник таснифи фарқлаш бўйича 2 гуруҳга бўлинишидир, яъни дифференциаллашган) ва дифференциаллашмаган (БТДД) турларга бўлинади. Бириктирувчи тўқима - бу кўп функцияли тизим бўлиб, унинг таркибий қисмлари аморф моддага ботган коллаген ва эластик толалар ва хужайраларнинг ўзлари билан ифодаланган хужайрадан ташқари матрикс бўлиб, уларнинг тандеми тананинг ассоциатив фаолияти, озикланиш ва тана тизимлари билан алоқани таъминлашда иштирок этади. Бириктирувчи тўқималарнинг фаолияти юқорида айtilганлар билан чекланмайди, шунингдек, унинг транспорт, таянч ва ҳимоя каби фаолиятларини таъкидлаш керак, у энергия манбаларини тўплаш учун ажойиб омбор бўлиб хизмат қилади ҳамда шикастланган органлар ва тўқималар қайта тикланишида фаол иштирок этади. Бириктирувчи тўқималарнинг кўп қисми асосий ёки аморф моддадан иборат бўлиб, қон ва лимфа ҳозирги кунда унинг толали таркибий қисми бўлмаган ҳолда ушбу тўқималарнинг ихтисослашган суяк шакли сифатида таснифланади (7, 12).

Тадқиқот материаллари ва методлари: Клиник тадқиқотлар 2021-2024 йилларда Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмаси ва Республика ихтисослаштирилган кардиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд филиали базасида ўтказилди. Тадқиқотда 220 нафар 16 ёшдан 48 ёшгача бўлган шахслар қатнашган, хусусан, БТДД фониди аритмик синдром бўлган (асосий гуруҳ) 75 (52,8%) нафар (эркак - 44 ва аёл - 31 ва БТД аритмик синдромсиз (қийсий гуруҳ)-67 (47,2%) бемор (эркак - 31 ва аёл-36) ҳамда назорат гуруҳини 78 нисбатан соғлом шахслар киритилган. Тадқиқотнинг дизайни шикоятларни тўплаш, касаллик ва ҳаёт тарихини аниқлаш ва БТДД билан касалланган бир гуруҳ одамларга хос бўлган фенотипик белгиларини аниқлаш учун беморларни бевосита текширишни ўз ичига олган. Гуруҳлардаги беморларнинг ўртача ёши $27,3 \pm 1,56$ йилни ташкил этган.

Тақдим этилган жадвалда БТДД ва аритмик синдромли беморларнинг жинсий тузилиши аниқ кўрсатилган. Бу гуруҳ беморларнинг орасида эркак вакиллари устунлик қилишини кўриш мумкин, аммо 35 ёшдан ошган беморлар гуруҳида аёллар эркакларга қараганда кўпроқ эди. БТДД кўпинча ёш гуруҳдаги беморларда, хусусан 18-25 ва 25-35 ёшда (61,3%) кузатилади.

Юрак аритмияси мавжудлигига қараб, беморлар табақалаштирилди ва 3 гуруҳга Булинди: I - асосий гуруҳ 75 та БТДД+Аритмияси бор бўлган беморлар; II - таққослаш гуруҳи БТДД - аритмиясиз- 67 бемор; III - гуруҳ 78 шартли соғлом шахслардан иборат назорат гуруҳи. Тадқиқот дизайнига кўра,

беморларнинг динамик клиник текшируви ўтказилди, шу жумладан беморларни қабул қилишда дастлабки текширув, даво муолажасидан кейин 3 ва 6 ой ўтгач такрорий текширувлар бажарилган. Қўлланиладиган даволаш усулларининг самарадорлиги клиник, лаборатория ва инструментал текшириш натижалари асосида баҳоланди. Текшириш усуллари: 1. Умумклиник текшириш усуллари, 2. Биокимёвий тадқиқот усуллари (буйрак ва жигар параметрлари, калсий, магний, азот оксиди метаболитлари- NO, ЭТ-1, ММР-9, СОД, каталаза, оксипролин микдори аниқланган)

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг умумий хусусиятлари БТДД нинг энг характерли ташқи ҳодисалари бўғимларнинг аниқ гипермобиллиги, терининг гиперэластиклиги, сколиоз ёки кифоз кўринишидаги умуртқа поғонаси деформацияси, баланд танглай, текис оёқлар, теридаги аниқ веноз тармоқ, кўз патологияси, тўш суягининг ботиб кириши, воронкасимон ва кил сифат кўкрак қафасининг деформацияси, ясси кўкрак қафаси, кўқаришлар пайдо бўлишига мойиллик, қорин бўшлиғи мушакларининг заифлиги; бурун тўсиғининг эгрилиги ёки ассиметрияси, терининг ажинланиши, нозиклиги ёки бахмалсимонлиги, оёқ панжаси бўшлиғи, халлух валгус, сандал ёриғи, эпикантус, оёқларнинг кўндаланг чизиги, бўғимлардаги шишлар, чурралар, кичик бармоқларнинг кинадактилияси, кўзларнинг гипертелоризми, қатта кулоқлар, бирлаштирилган кулоқнинг тўғайсиз қисмлари, терининг рангпарлиги, тўлик бўлмаган I ва 2 бармоқларнинг синдактилияси, "сигарет қоғози" белгиси, юз ва орқада телангиектазия, пигмент доғлари, орқада чўзилиш белгилари, астеник тана тузилиши, эгарсимон бурун шакли, кенг бурун кўприги, аномал тиш ўсиши, ортикча тишлар.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, тадқиқот гуруҳларидаги беморларда БТДД нинг ташқи кўринишларини ўрганиш қизиқиш уйғотди. Иккала гуруҳдаги беморларда суяк-скелет ташқи ҳодисаларининг частотасини таҳлил қилиш шунини кўрсатдики, 1-гуруҳдаги 35 (46,6%) ва 2-гуруҳдаги 26 (38,8%) нафар беморларда умуртқа поғонаси деформацияси аниқланган. Тақдим этилган маълумотлардан кўриниб турибдики, текширилган гуруҳларда умуртқа поғонаси деформациялар даражаси сезиларли даражада фарқ қилади ва мавжуд фарқлар статистик аҳамиятга эга эди. 1-гуруҳдаги беморларда кўкрак қафаси деформациясининг частотасини таҳлил қилиш уларнинг 40 (53,3%) нафар текширилганда мавжудлигини кўрсатди (1-расм). 2-гуруҳдаги беморларда кўкрак қафасининг деформацияси текширилганларнинг 27 тасида (36%) аниқланди, бу биринчи гуруҳга қараганда статистик жиҳатдан сезиларли даражада кам эди ($P < 0,05$).

Расм 1. БТДД билан касалланган текшириш гуруҳларида ККД ва умуртқа поғонаси деформацияси учраш частотаси (%)

АП бўлган ва бўлмаган беморларда турли даражадаги терининг чўзилиши шаклида БТДД нинг тери кўринишлари I ва 2 гуруҳлардаги 27 (36%) ва 38 (56,7%) нафар беморларда қайд этилган. Мушаклар гипотонияси I ва 2-гуруҳларнинг 16 (21,3%) ва 28 (41,7%) нафар беморларида қайд этилган.

БТДДнинг яна бир клиник кўринишлари бу ясси оёқлик ва бўғимларнинг гипермобиллигидир. Ясси оёқларнинг частотасини

таҳлил қилганимизда 2-гуруҳ беморларда 26 (38,8%) кўпроқ учраши 1- гуруҳдагиларга 19 (25,3%) нисбатан аниқланди. Худди шундай ҳолат бўғимларнинг гипермобиллиги (1 гр- 64%: 2-гр-91% каби клиник симптомда ҳам учради (2-расм). Гуруҳлар орасидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли эди.

Расм 2. Тадқиқот гуруҳларида ясси оёқлик ва бўғимларнинг гипермобиллиги учраш частотаси

БТДД билан хасталанган беморларда яна бир ташқи фени - бу кичик ривожланиш аномалиялари бўлиб, улар Катта осилиб турган кулоқлар ва кулоқнинг юмшоқ қимини ёпишиши билан намоён бўлади. Биз ушбу белгиларни 1-гуруҳдаги 20 (20,6%) ва 16 (16,5%) нафарда ва 2-гуруҳдаги 24 (21,6%) ва 18 (16,2%) нафар беморларда аниқладик.

Тадқим этилган маълумотлардан кўришиб турибдики, беморларда БТДД нинг ташқи фенлари скелет, тери, артикуляр шакллар ва кичик ривожланиш аномалияларининг мавжудлиги билан намоён бўлди. Оғирлик даражаси бўйича улар бўғимларнинг гипермобиллиги (100%), умуртқа поғонаси шаклидаги ўзгаришлар (44%), кўкрак қафаси (43,8%), турли даражадаги терининг чўзилиши (38,8%), кичик ривожланиш аномалиялар (21,1%) ва текис оёқлар (20,4%) билан намоён бўлди. Турли хил фенотиплар частотаси беморлар орасида фарқ қилади. Шундай қилиб, 1-гуруҳдаги беморларда 6 та ташқи белги билан бирлаштириш частотаси 8 (10,7%) нафарда, 5 та белги 11 (14,7%) нафарда, 4 та 28 (37,3%) нафарда, 3 та белги 22 (29,3%) нафарда, 2 таси текширилганларнинг 6 (8 %) нафарида аниқланган. 2-гуруҳдаги беморларда эса 6 та ташқи белгилар билан бирлаштириш частотаси 3 (4,5%) нафарда, 5 таси - 7 (10,4%) нафарда, 4 таси - 19 (28,4%) нафарда, 3 таси - 21 нафарда (31,3%), 2 таси текширилганларнинг 17 (25,4%) нафарида аниқланган.

Биз текширилган иккала гуруҳлар орасида БТДД белгилари учраш частотаси кўпроқ 1 гуруҳ учун холлигини ва шу беморларда ташқи ҳодисаларнинг жиддийроқ намоён бўлиш эҳтимоли кўпроқ эканлигини аниқладик.

Тадқиқот гуруҳларида БТДД билан хасталанган беморларда ички белгиларни унинг оғирлигига қараб таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, кўз томондан намоён бўлиши 1 ва 2 гуруҳдаги 40 нафар беморда турли даражадаги миопия ривожланиши билан тавсифланади. Бироқ, миопия даражаси БТДД гуруҳида аритмия борлигига аниқ тўғри келди. Шундай қилиб, 2-гуруҳдаги беморларда миопия биринчи даражали 13 (19,4%) нафарда, 2-даражали - 3 (4,5%) нафар беморларда аниқланган. Шу билан бирга, текширилган шахсларда астigmatизм, анизометропия ва ретинал дегенератсия аниқланмади. Аммо, 1-гуруҳдаги беморларда миопиянинг 1-даражаси 3 (4%, $P < 0,01$) нафарда, 2-даражали - 21 (28%, $P < 0,01$) нафар беморларда аниқланган. Қолаверса, 17 (22,7%) нафар беморларда астigmatизм, 9 (12%, $P < 0,05$) нафарда анизометропия, 7 (9,3%) нафар беморларда ретинада дегенератив ўзгаришлар кузатилган.

Шундай қилиб, текшириш гуруҳидаги беморларда БТДД нинг клиник кўринишини таҳлил қилиб, БТДД нинг ташқи белгилари скелет, тери, артикуляр шакллар ва кичик ривожланиш аномалияларининг мавжудлиги билан намоён бўлганлигини айтиш керак. Биз текширилган иккала гуруҳда ҳам сезиларли фарқларни топдик, яни кўрак қафаси ва умуртқа деформациялари кўпроқ БТДД аритмияли беморларда учраган бўса теридagi ўзгаришлар, ҳамда ясси оёқлик 2-чи гуруҳга хос эди. Аммо яна шуни та'кидлаш керакки, 1-чи гуруҳ беморлар учун БТДДнинг ташқи белгиларларининг жиддийроқ намоён бўлиш эҳтимоли кўпроқ

эди. БТДД билан хасталанган беморларда кўриш органлари, юрак-қон томир ва ўпка тизимларининг шикастланиши, қорин бўшлиғи аъзолари ва буйрақлар патологияси ва айниқса ВКТДнинг шаклланиши билан намоён бўладиган ички фенлар ҳам аниқланади. Уларнинг частотаси бириктирувчи тўқима дисплазияси даражасига боғлиқ.

Тадқиқотнинг кейинги босқичи инструментал маълумотларни - ЭКГ кўрсаткичларини ўрганиш эди. Тахминан 50% ҳолларда юрак-қон томир тизимидан шикоятлар электрокардиографик тарзда тасдиқланмайди. БТДД билан хасталанган беморларда ЭКГ текшируви ҳар доим ҳам юракдаги аритмия шикаятларини тасдиқламайди. Холтер мониторингини турли даражадаги бириктирувчи тўқима дисплазияси бўлган одамларда юрак ритми ва ўтказувчанлиги бузилишининг мавжудлигини аниқлашга имкон беради.

Шу муносабат билан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, 1-грда ЭКГда маълум ўзгаришлар мавжуд (2-жадвал). Келинг, уларнинг ҳар бирини кўриб чиқайлик.

Шундай қилиб, синус тугунининг автоматизми дисфунксияси, ҳаддан ташқари симпатик та'сирларнинг акси сифатида, кўпинча синус тахикардияси қайид этилган. Биз текширган 1 гуруҳ беморларда юрак уриш тезлиги жуда хилма-хил эди: 1-а кичик гуруҳдаги беморларда 56 дан 106 зарба/дақиқада гача, ўртача бу қийматлар гуруҳ учун $86,68 \pm 1,53$ зарба/дақиқа ташкил қилди. Биз олган маълумотлар, дам олиш пайтида ЭКГда юрак уриш тезлигининг кенг ўзгарувчанлигини кўрсатади ва адабиётга мос келади ва ҳолатларнинг ярмида нормал қийматлардан ошмаслиги мумкин. Бизнинг тадқиқотларимизда патологик жараённинг кучайиши билан юрак тезлигини ошиш тенденцияси мавжуд эди. Айтиш керакки, беморлар кўпинча кун давомида, айниқса жисмоний фаоллик пайтида юрак уриш тезлигининг ошиши эпизодларидан шикоят қиладилар, бу эса беморларнинг ҳаёт сифатига таъсир қилади. Бу МКП мавжудлиги бўлган беморлар учун кўпроқ хос эди.

Текширилган беморларнинг 5 (6,6%) нафарда синусли аритмия аниқланди, бу Р-Р оралиғида сезиларли даврий ўзгаришлар билан намоён бўлди. Шу билан бирга, беморлар тунги вақтда юрак уриш тезлигининг пасайишини ва юрак уриши тўхтаганини хис қилишди. Биз текширилганларнинг 3 (4%) нафарда синус брадикардиясини аниқладик. Шуни та'кидлаш керакки, бу беморларда одатда гипотензия белгилари мавжуд эди, айниқса атмосфера ҳавосининг қисман босими ўзгарганда, бу ҳаво етишмаслиги белгилари сифатида намоён бўлди. Дастлабки ваготония билан хасталанган беморларда синус брадикардияси ва аритмия кўпроқ кузатилган.

Синус тахикардияси текширилган 1 гуруҳдаги 11 (14,6%) нафар беморларда аниқланган. Синус тахикардияси одатда симпатикотония ва гиперсимпатикотония белгилари бўлган беморларда кузатилган ва асосан жисмоний зўриқиш билан боғлиқ эди. Бу беморларнинг ҳаёт сифатига сезиларли та'сир кўрсатадиган ўртача нафас қисилиши, ўртача ёки оғир нафас қисилиши билан бирлаштирилди.

Текширув гуруҳида қоринча усти ва қоринча экстрасистолиялари БТДД билан касалланган беморлар орасида энг кўп учрайдиган юрак ритми бузулиши ҳисобланади. Бизни тадқиқотимизда 12 нафар (16%) беморларда аниқланди. Адбиётларда ёзилишича буни келиб чиқиш сабаби Фаол эктопик комплексларнинг пайдо бўлиши синус тугунининг автоматик фаоллигининг ўзгариши, иннервация хусусиятлари, асинхрон деполаризация зоналарининг шаклланиши, миокард толаларининг реполяризация тезлигидаги фарқлар туфайли бўлмачаларда яширин автоматизм ўчоқларининг фаоллашиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. ва БТДД билан оғриган беморларнинг миёқардидаги метаболик бузулишлар шароитида юзага келадиган бўлмачаларнинг электр бир ҳиллигининг бузилиши [4]. Қоринча экстрасистоллари генезисиди юрак ривожланишида кичик аномалиянинг мавжудлиги - гайритабиий аккордлар (аномал хордалар бириктирилган жойда эндокарднинг механик тирнаш хусусияти, аномал хордалар тўқималарида Пуркинже хужайраларининг мавжудлиги) бўлиши мумкин.

Хордаларнинг қойлашуви бириктирувчи нуқталар бўлмачалар аро тўсиқ ёки папиллар мушаклар ҳудудида жойлашган бўлса, потентсиал ритм бузилиш хавфи ортади. Тўқималарда магний миқдорининг камайиши билан қоринча экстрасистолларини қайд этишнинг юқори частотаси кузатилмоқда [10].

БТДД билан оғриган беморларнинг маълум бир қисмида қўшимча импульс ёлларининг ишлаши туфайли қоринчаларнинг эрта кўзғалиш феномени (6,5-8,7-25%) аниқланиши мумкин [5, 8, 10]. Ушбу беморларда кўп ҳолларда юрак ритмининг пароксисмал бузилиши атриевентрикуляр пароксисмал тахикардия шаклида аниқланади. Бизнинг тадқиқотларимизда 19 (25,3%) нафар беморларда WPW синдроми учради, унинг таркиби таҳлил қилинган 10 та WPW 14 та Монифест 7 та яширин. Атровентрикуляр

ретсипрок тугунчали тахикардия (АВРТТ). БТДД билан оғриган одамларда пароксисмал тахикардиянинг патофизиологик механизмларини амалга оширишда вагусли таъсирлар, қўшимча ёллар ва атриовентрикуляр зонада миксоматоз ўзгаришларнинг устунлиги билан автоном нерв тизимининг дисфунксиясининг иштироки тахмин қилинади [11]. Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, пароксисмал ритм бузилишлари Холтер ЭКГсини ўтказишда дам олиш ҳолатидаги ЭКГни ёзишга қараганда анча тез-тез аниқланади. Нечайевоининг кузатишига кўра. (2008) БТДД билан оғриган беморларда пароксисмал тахикардия тинч ЭКГда 5,8% ҳолларда ва Холтер ЭКГни ўтказишда - 32,5% ҳолларда қайд этилган. Аммо бизнинг тадқиқотимизда АВРТТ 52% беморларда учради. Бизнинг кузатишларимизга кўра, пароксисмалнинг частотаси ҳар 6 ойда бир мартадан ҳафтада 3-4 мартагача ўзгариб туради. Бундай ҳолда, хуружлар жисмоний фаолият пайтида ҳам, дам олиш пайтида ҳам, аритмиянинг заиф суб'ектив толерантлиги характерлидир. БТДД давомида қайд этилган пароксисмал суправентрикуляр тахикардия, юқори даражадаги қоринча экстрасистолияси ва пароксисмал қоринча тахикардияси ўлимга олиб келадиган аритмия ва тўсатдан ўлимнинг пайдо бўлиши учун таҳдид қилувчи асос бўлиб хизмат қилади.

Бўлмачалар фибрилатсияси. Умуман олганда, бу ритм бузилишлари камдан-кам ҳолларда қайд этилади – Холтер мониторинг (ХМ) билан 3,9-6,2% ҳолларда [5, 8]. БТДДда бўлмачалар фибрилатсиясининг электрогенези учун морфологик субстрат эмбрион ва онтогенезда бириктирувчи тўқималарнинг ривожланишидаги генетик жиҳатдан аниқланган номукамаллик ва натижада тўқималараро ўзаро таъсирларнинг бузилиши бўлиши мумкин. [11]. Биз текширилган 1 гуруҳдаги 5 (6,6%) нафар беморларда БФ аниқланган.

Жадвал. 1

БТДД ва ритм бузилиши бўлган асосий гуруҳ беморларда юрак ритми бузилишининг частотаси

ЮРБ турлари	1-гуруҳ (n=75)
Синусли аритмия	5 (6,6%)
Синусли брадикардия	3 (4%)
Синусли тахикардия	11 (14,6%)
Қоринча усти экстрасистолия	7 (9,3%)
Қоринчалар экстрасистолия	12 (16%)
Бўлмачалар Фибрилатсияси	5 (6,6%)
WPW	19 (25,3)
АУРТ	39 (52%)

БТДД бўлган одамларда эндотелий томонидан антиангиоген омилларнинг етарли даражада ишлаб чиқарилмаслигини тахмин қилиш мумкин, бу эса компенсатор механизмларининг пасайишига олиб келади, реактивлик индексининг пасайиши ва гипертензив шароитларни ривожланиш хавфини белгилайди, айниқса жисмоний фаолият пайтида.

Олинган маълумотларга асосланиб, биз БТДД билан хасталанган беморларда бириктирувчи тўқима дисорганизациясининг ривожланиши учун морфологик субстрат эндотелиал дисфунксияси ва ангиогенезни рағбатлантириш деган ҳулосага келишимиз мумкин.

Ангиогенезнинг шартларидан бири эндотелиал ўтказувчанликнинг ошиши ҳисобланади. Қон томир интимасининг эндотелийи тўсиқ, секретор, гемостатик, вазотоник вазифаларни бажаради ва томир деворининг яллиғланиши ҳамда қайта тузилиши реакцияларида муҳим рол ўйнайди. Унинг ўтказувчанлигининг ошиши, асосан, ўзига хос NO синтазалари: eNOS ва iNOS та'сирида эндотелий томонидан синтез қилинган азот оксиди та'сири билан боғлиқ. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, биз тадқиқот гуруҳларидаги беморларда NO метаболитини кўриб чиқдик (2-жадвал). Тадқиқотлар 1 ва 2-гуруҳлардаги беморларда азот оксидининг барқарор метаболитларининг 1,34 (p<0,05) ва 1,12 (p<0,05) марта кўпайишини кўрсатди.

Жадвал 2

Тадқиқот гуруҳидаги беморларнинг қон зардобидида азот оксиди тизимининг кўрсаткичлари юрак клапанларининг регургитацияси даражасига қараб, M±m

Кўрсаткичлар	Назорат гуруҳи	1-гр, n=75	2-гр, n=67
NO, мкмол/л	9,60±0,61	12,88±0,35*^	10,72±0,83*

Еслатма: * - p<0,05 назорат гуруҳи кўрсаткичлари билан солиштирилганда,

Қон томир эндотелиясида вазодилататор ёки вазоконстриктор та'сирига эга бўлган ҳам конституциявий, ҳам индукцияланган

пептид оксиллари ҳосил бўлади. Оддий шароитларда синтези содир бўлмайдиган, аммо эндотелий фаоллашганда кескин

кучаядиган омиллардан бири ЭТ-1 дир. Физиологик контсентратсияларда у эндотелиал рецепторларга таъсир қилиб, бўшашиш омилларини чиқаради ва юқори концентратсияларда силлик мушак хужайраларида рецепторларни фаоллаштиради ҳамда доимий вазоконстриксияни рағбатлантиради. Шуни ҳам айтиш керакки, азот оксиди тизимидаги ўзгаришлар ЭТ-1 нинг ошишига олиб келади.

БТДД билан хасталанган беморларда унинг даражасини ўрганиш шуни кўрсатдики, 2- гуруҳ беморлар қон зардобидаги ЭТ-1 даражаси назорат гуруҳидаги $0,611 \pm 0,031$ пг / мл дан $0,671 \pm 0,027$ пг / мл гача кўтарилган. БТДД ривожланиши билан ЭТ-1 даражаси статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошади, 1- гуруҳ беморларда $0,780 \pm 0,043$ пг / мл ($p < 0,01$), деярли соғлом одамларда бу кўрсаткичнинг қиймати $0,611 \pm 0,031$ пг/мл ни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлар деярли соғлом одамларнинг қийматларидан мос равишда 1,28 ва 1,1 ($p < 0,01$) марта 1- ч ва 2- чи гуруҳдагиларда ошиб кетди.

Айтиш керакки, ЭТ-1 нинг таъсири унинг контсентратсиясига боғлиқ: физиологик контсентратсияларда у тинчлантирувчи

таъсирга эга ва унинг контсентратсиясининг ошиши билан томирларни кенгайтирувчи таъсир кўрсатади. Ба'зи муаллифларнинг фикрига кўра, ишемия билан хасталанган беморларда ЭТ-1 нинг юқори концентратсияси кузатилади. ЭТ-1 нинг фаоллашиши эркин радикал жараёнларнинг бошланиши ва iNOS фаоллигининг намоён бўлиши билан боғлиқ бўлиб, eNOS иштирокида синтез қилинган NO дан 3-5 марта кўпроқ NO ҳосил бўлишини кучайтиради [56].

Хужайралардаги эркин радикал жараёнлар энзиматик ва фермент бўлмаган АОД тизимининг назорати остида. Бу ерда етакчи рол эркин кислород радикалларининг тўпланишига тўсқинлик қилувчи СОД ферментига тегишли. СОД фаоллиги паст бўлса, реактив кислород турларининг юқори концентратсияси пероксинитрит ҳосил қилиш учун азот оксиди молекулалари билан ўзаро таъсир қилади. Бу муносабатни ҳисобга олиб, БТДД билан касалланган беморларнинг қон зардобидаги СОД ва каталаза ферментларининг фаоллигини текширдик (3-расм).

Расм 3. Тадқиқот гуруҳларидаги беморларнинг қонида СОД ва каталаза ферментларининг фаоллиги.

Шундай қилиб, 2- гуруҳ беморларда СОД фаоллиги статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошиб, $2,518 \pm 0,284$ ОУ оп/мл ($p < 0,01$), амалда соғлом одамларда бу кўрсаткичнинг қиймати $1,997 \pm 0,161$ ОУ оп/мл ни ташкил этди. Шу билан бирга, БТДД билан хасталанган беморларнинг қон зардобида каталаза фаоллиги 2- гуруҳ беморларда $29,27 \pm 0,90$ мккат / л гача фаоллашишини кўрсатди, амалда соғлом одамларда бу кўрсаткичнинг қиймати $21,90 \pm 0,67$ мкат/л ни ташкил этди, бу меъёрий қийматлардан 1,34 ($p < 0,05$) марта ошди. Кўринишидан, ушбу гуруҳдаги беморларда эндотелиал функцияни тартибга солишнинг компенсацион механизмлари сақланиб қолган, бу ЭТ-1 билан мос келади. Шу билан бирга, 1- гуруҳ беморларда биз СОД фаоллигининг $1,800 \pm 0,085$ УЕ оп/мл гача пасайиши тенденциясини кузатдик, каталаза фаоллиги деярли соғлом одамларнинг қийматлари доирасида сақланиб қолди, $20,59 \pm 0,68$ мкат/л ни ташкил этди, компенсация механизмларининг бузилиши бошланишини кўрсатади. Бу ЭТ-1 нинг юқори қийматларига тўғри келди, бу эндотелиал дисфункциясининг ривожланишини ва доимий вазоконстриксияни кўрсатади.

Олинган маълумотларни таҳлил қилиб, клапанларнинг регургитациясининг 1-даражаси бўлган беморларда СОД ва каталазанинг юқори фаоллиги О2-инактивация жараёнларини тўлдиришга қодирлигини ва шу билан барқарор бўлмаса ҳам, юқори даражадаги NO ва ЭТ-1 фаоллашув жараёнларини, ангиогенезни олдини олади, эндотелиал функцияни назорат

қийматлари ичида сақлайди. Бу эндотелийнинг антирадикал ҳимоясини таъминловчи ферментларнинг потенциал захираларини йўқ қилиши мумкин (37). Олинган маълумотларга асосланиб, биз БТДД бўлган беморларда бириктирувчи тўқима дисорганизациясининг ривожланиши учун морфологик субстрат эндотелиал дисфункция, ангиогенезни рағбатлантириш ва антирадикал мудофаа тизимининг ферментлари фаолиятининг нисбий етишмовчилиги деган хулосага келишимиз мумкин.

Сўнгги ўн йилликда тадқиқотчиларнинг алоҳида эътибори хужайрадан ташқари матритсанинг фибрилляр оксиллари - магний ионлари томонидан тартибга солиниши муҳимлиги қаратилди [8,10]. Mg²⁺ нинг паст концентратсияси юрак-қон томир тизимининг фаолиятига, юрак клапанлари аппаратининг диспластик бузилишларига, митрал қопқоқ пролапси чуқурлигининг ошишига, митрал етишмовчилик даражасига, чап бўлмачанинг ўлчамига ва пролапсаланган митрал қопқоқ варақларининг миксоматоз регенерацияси, юрак аритмияларига кўпроқ таъсир қилади [11,12].

Шу муносабат билан биз БТДД билан хасталанган беморларнинг қон зардобидаги магний ва оксипролин даражасини 1-чи ва 2-чи гуруҳ беморларда текширдик. Шу муносабат билан ўтказилган тадқиқотлар 2-чи гуруҳ беморларда магний даражасининг пасайиши тенденциясини кўрсатди. 1-чи гуруҳ беморларда магний таркибида сезиларли пасайиш топдик. Беморларнинг ушбу гуруҳида унинг қон зардобидаги даражаси

деярли соғлом одамларга нисбатан 1,2 баравар (P0,05) га паст эди. Худди шундай ўзгаришлар калсий микроэлементи учун ҳам хос эди. Магнийнинг камайиши эндотелийнинг шикастланишига, хужайрадан ташқари матритсанинг таркибий қисмлари, шунингдек фибрилогенез жараёнида иштирок этадиган ферментларнинг шаклланиши учун масъул бўлган коллаген ва эластиннинг фазовий ташкил этилишининг бузилишига олиб келишини ҳисобга олсак [5]. 1-чи гуруҳ беморларда магний ва калсий даражасининг пастлиги юрак ритмини бузулиши ривожланишининг механизмлардан бири деб тахмин қилиш мумкин.

Бинобарин, БТДД билан хасталанган беморларда қонда магний ва калсий даражасининг пасайиши кузатилади, бу хужайрадан

ташқари матритса таркибий қисмларининг парчаланишининг кучайишига олиб келди, у эса ўз ўрнида уларнинг парчаланиш маҳсулотлари ва эскретсиянинг кўпайишига олиб келди.

Хулоса: Тадқиқот гуруҳларида эндотелий томонидан антиангиоген омиллар етарли даражада ишлаб чиқарилмаган, бу эса компенсацион релаксация механизмларининг пасайишига олиб келади, реактивлик индексининг пасайиши ва гипертоник ҳолатлар, айниқса жисмоний фаолият пайтида ривожланиш хавфини белгилайди. Бундай ўзгаришларнинг ривожланиши эндотелиал ўтказувчанликнинг ошишига асосланади. Юқорида баён этилганларнинг барчаси юрак маромини бузилишига сабаб булиши эҳтимолдир.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Земцовский Э.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани. Без права на диагноз! // Врачебные ведомости. 2010. № 3(53). С. 76-80.
2. Клеменов, А.В. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани / А.В. Клеменов. М., 2005. - 136 с.
3. 8. Соловьева А.Г., Кузнецова В.Л., Перетягин С.П., Диденко Н.В., Дударь А.И. «Роль оксида азота в процессах свободнорадикального окисления Вестник Российской военно – медицинской академии 1 (53) – 2016. 228–233 стр.
4. Нестеренко З.В. Классификационные концепции дисплазии соединительной ткани // Здоровье ребенка. 2010. №5(26). С. 131-133.
5. Михеев А.В., Трушин С.Н., Баскевич М.А. Фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани при первичном спонтанном пневмотораксе // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2013. № 4. С. 113-116.
6. Осипенко И.П. Биохимические маркеры недифференцированной дисплазии соединительной ткани у пациентов с идиопатическим пролапсом митрального клапана // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2013. №1. С. 38-44.
7. Арсентев В.Г., Арзуманова Т.И., Асеев М.В., Баранов В.С., Калядин С.Б., Никифорова И.Д. и др. Полиорганные нарушения при дисплазиях соединительной ткани у детей и подростков // Педиатрия. 2009. Т.87, № 1. С. 135-138.
8. Чурилина А.В., Москалюк О.Н., Чалая Л.Ф., Якубенко Е.Д., Эрлихман К.М. Роль магния в формировании дисплазии соединительной ткани (обзор литературы) // Современная педиатрия. 2009. № 5(26). С. 44-48.
9. Хамраева Н. А., Тоиров Э. С. Оценка эффективности" пульс терапии" у больных с системной красной волчанкой // Вестник Хакасского государственного университета им. НФ Катанова. – 2015. – №. 12. – С. 103-106.
10. Шодидулова Г. З. Маркеры функции эндотелия и антиоксидантной системы в оценке недифференцированной дисплазии соединительной ткани у больных с врожденным пролапсом митрального клапана // Врач-аспирант. – 2012. – Т. 54. – №. 5.1. – С. 217-223.
11. Нечаева ГИ, Дакуко АН, Логинова ЕН, Богатырев ИВ, Шарун ИВ. Особенности аритмического синдрома у детей на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Медицинский Совет. 2023;(23):294-302
12. Е.Н. Логинова, Г.И. Нечаева, А.Н. Дакуко, И.В. Богатырев, В.В. Потапов, Н.А. Кириченко Аритмический синдром на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани DOI: <https://dx.doi.org/10.18565/therapy.2023.9.150-156>
13. Е.Н. Логинова, Г.И. Нечаева, А.Н. Дакуко, И.В. Богатырев, В.В. Фенотипические особенности пациентов с аритмическим синдромом при недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenotipicheskie-osobennosti-patsientov-s-aritmicheskim-sindromom-pri-nedifferentsirovannoy-displazii-soedinitelnoy-tkani>

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000